

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Турдиева Л.А.

Преп. кафедры «Иностранные языки 1»
Ташкентского университета прикладных наук
Ташкент, Узбекистан
luiza.turdieva@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19681785>

Аннотация: В статье речь идёт об особенностях применения современных информационных технологий в процессе эффективного обучения языку в высших учебных заведениях. Этот проект рассматривает вопросы важности использования компьютеров и Интернет-ресурсов для повышения мотивации студентов. И развитие современных цифровых технологий внедряет качество обучения в системе современного высшего образования, особенно при обучении иностранному языку.

Ключевые слова: самообучение, проекты, неязыковой вуз, компьютерные технологии, обучение языку, инновационная методика, навыки.

В настоящее время всё интенсивнее развивается информационная технология во всех сферах жизни современного человека и это всё чаще наблюдается погружением учёных и студентов высших учебных заведений в цифровое информационное пространство при обучении языкам.

С помощью современных информационно-коммуникационных технологий реализуется интерактивное взаимодействие студентов и преподавателей, оцениваются знания и навыки, полученные в процессе самообучения, поэтому необходимо более активное использование компьютеров и мобильных устройств связи в обучении, такие как: ноутбуки, планшеты и смартфоны.

Особенно всемирной сетью является Интернет и считается важной информационной технологией, которая необходима для дополнительного источника информации. В интернет-источники информации, доступные для изучения языка входят: аудио- и видеоматериалы, словари, энциклопедии, языковые справочники, электронные версии популярных журналов, газет, сайты профессиональных университетов и организаций; тезисы и статьи конференций, ссылки на научные документы и диссертации, тематические подборки и многое другое.

Интеграция инновационного образования с применением компьютерных технологий в процессе обучения языку в неязыковом вузе поможет сформировать устойчивую мотивацию студентов на занятиях на основе использования современных материалов, в подготовке презентаций, в составлении докладов, в просмотре и обсуждении фильмов и актуальных проблем. И благодаря этому расширяются рамки учебного процесса.

На основе современных технологий создаются и внедряются в ежедневное обучение языкам международные языковые учебные программы. Эти проекты очень интересны студентам вузов, так как это приводит к успешному общению на языке с их сверстниками.

Очень часто преподаватели вузов на занятиях по изучению языка сталкиваются с проблемой недостаточной мотивации у студентов при его изучении. Многие студенты

хорошо владеют грамматическим и лексическим материалом, но не могут свободно общаться на том иностранном языке, который они учат. Поэтому многие студенты используют цифровое иноязычное пространство, понимая, что ничто не заменит «живого» общения с носителями языка, то есть реальную успешную иноязычную коммуникацию, современная молодёжь чувствуют себя в нём как «рыба в воде». Молодёжь обменивается опытом, впечатлениями, новостями, это становится неотъемлемой частью их повседневной жизни. Сегодня это наблюдается именно в цифровом пространстве, потому что это наиболее удобная, доступная и безопасная среда для общения.

Инновационное образование в качестве средств обучения повышает интерес студентов к иностранному языку как к учебному предмету. Студенты начинают лучше осознавать связь между языком и становятся активными участниками процесса обучения.

Внедрение инновационных технологий касается не только методики преподавания языков, обновление учебного материала должно соответствовать всем стандартам. Иначе, при использовании устаревшей информации, есть большой риск снижения мотивации студентов, что, впоследствии, приведёт к снижению уровня усвоения материала. Современные компьютерные технологии способны обеспечить доступ к разной учебной информации, постоянно развиваются технические средства, позволяющие преподавателю оперативно искать, редактировать, тиражировать учебные материалы.

Важное место среди средств информационных и коммуникационных технологий, используемых сегодня в обучении языку, занимает компьютер. Компьютер является наиболее подходящим средством в обучении иностранному языку.

Внедрение инновационных методик в учебный процесс невозможно без привлечения интернета. Интернет предоставляет студентам уникальную возможность визуального общения с носителями языка. При работе с интернет – ресурсами студент также может найти озвученные на изучаемом языке песни, стихи, пословицы, скороговорки, обучающие видео уроки.

Применение электронно-технических ресурсов в сегодняшней педагогике стало достаточно актуальным. Интернет-технологии применяются для индивидуализации образования, благодаря Интернету значительно расширились возможности поиска литературы, стали доступны редкие источники. Кроме того, очень полезным представляется создание специального сайта кафедры или факультета, на котором студенты смогут обсудить различные интересующие их темы, задавать вопросы и получать на них ответы, получать полезную информацию со стороны факультета или кафедры, решать анонимные онлайн тесты, отправленные преподавателями.

Увлекательное, разнообразное и эффективное внедрение интерактивных технологий в обучении иностранному языку повышает мотивацию студентов. Использование компьютерных технологий преподавателей в учебном процессе дают положительные результаты у студентов, при постоянной работе преподавателя на on-line платформах и с Интернет-ресурсами.

Для организации эффективного учебного процесса на своих занятиях, особенно при обучении языка в неязыковых вузах, преподаватель должен владеть новейшими коммуникационными технологиями, которые несут в себе огромный мотивационный потенциал и позволяют делать занятия более эффективными и информационно насыщенными.

REFERENCES:

1. Павлова Е.В. Инновационные методики обучения иностранным языкам / Е.В. Павлова, Н.А. Кобзева, И.С. Овчинникова // Молодой ученый. – 2015. – №12. – С. 790–792.
2. Дубень Е.А., Копытич И.Г. Использование современных информационных технологий при обучении иностранному языку. Интерактивный научно-методический журнал «Сообщество учителей английского языка». 2012; 1: а.
3. Инновационные технологии в образовании / под ред. Абылгазиева И.И., Ильина И.В. – Вып. № 2. – М.: МАКС Пресс, 2011. – 141 с.
4. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия».